

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

Journal of
EXPERIMENTAL
Studies

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

5-СОН
МАЙ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-1, НОМЕР-5

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-5>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор
Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор
Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент
Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор
Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор
Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент
Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент
Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори
Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори
Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди
Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор
Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор
Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Биология фанлари

УМУРЗАКОВА Зебинисо Искандаровна

*доцент Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова, кандидат биологических наук*

МУКУМОВ Илхом Уктамович

*доцент Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова, кандидат биологических наук*

УМУРЗОКОВА Гавхар Фуркатовна

*магистр Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954432>

КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ КИТАБСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (КАШКАДАРЬИНСКИЙ ВИЛОЯТ)

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные флоры. Флора сосудистых растений заповедника насчитывает около 800 видов, 22 из них включены в Красную книгу Узбекистана. Дендрофлора представлена 60 видами. Основная лесообразующая порода арча зеравшанская. Много лиственных пород: клён, миндаль, вяз, боярышник, рябина и другие. Из кустарников наиболее характерными являются шиповник, курчавка, кизильник, жимолость, барбарис, ежевика и другие. Выявлено много полезных растений: Адонис туркестанский, барбарисы, солодка голая, крапива двудомная, зверобой, душица обыкновенная, тысячелистник, девясил, сумбул, алкор и другие. В Китабском заповеднике было определено – 65 родов и 110 видов кормовых растений. Перспективными кормовыми растениями являются виды рода *Astragalus*, *Crambe cordifolia*, *Hordeum bulbosum*, *Alhagi kirghisorum*, *Carex diluta* и другие.

Ключевые слова: род, флора, вид, заповедник, кормовые растения, семейство.

UMURZAKOVA Zebiniso Iskandarovna

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti,
biologiya fanlari nomzodi*

MUQUMOV Ilhom Uktamovich

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti,
biologiya fanlari nomzodi*

Umurzoqova Gavhar Furqatovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

КИТОВ ҚО'РИҚХОНАСИ YEM-XASHAK O'SIMLIKLARI (QASHQADARYO VILOYATI)

ANNOTATSIIYA

Maqolada Kitob qo'riqxonasi florasida haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, qo'riqxonadagi qon tomir o'simliklar florasida 800 ga yaqin tur mavjud bo'lib, ulardan 22 tasi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Dendroflora 60 turga ega. Archaning asosiy o'rmon hosil qiluvchi turi Zarafshon hisoblanadi. Yog'ochligi qattiq daraxtlar ko'p: chinor, bodom, qarag'ay, do'lana, tog'guli va boshqalar. Butalardan eng xarakterlilari yovvoyi atirgul, jingalak, kotonaster, asal, zirk, qoraqarag'ay va boshqalar. Ko'plab foydali o'simliklar topilgan: Adonis Turkestani, zirk, qizilmiya, qichitqio'ti, Kitob qo'riqxonasida ozuqa o'simliklarining 65 avlodi va 110 turi aniqlangan. Istiqbolli yem-xashak o'simliklari - Astragalus, Crambe cordifolia, Hordeum bulbosum, Alhagi kirghisorum, Carex diluta va boshqalar. bu yerda 800 ga yaqin, shulardan 110 dan ortiq ozuqa o'simliklari mavjud.

Kalit so'zlar: turkum, flora, tur, qo'riqxonasi, yem-hashak o'simliklar, oila.

UMURZAKOVA Zebiniso Iskandarovna

*Associate Professor Samarkand State University named after Sharofa Rashidova,
candidate of biological sciences*

MUKUMOV Ilkhom Uktamovich

*Associate Professor Samarkand State University named after Sharofa Rashidova,
candidate of biological sciences*

UMURZOKOVA Gavkhar Furkatovna

Master Samarkand State University named after Sharof Rashidov

FORAGE PLANTS IN THE FLORA OF THE KITAB RESERVE (KASHKADARYA VILOYAT)

ANNOTATION

The article presents the data of the flora. The flora of vascular plants of the reserve has about 800 species, 22 of them are included in the Red Book of Uzbekistan. Dendroflora is represented by 60 species. The main forest-forming species of juniper is Zeravshan. There are many hardwoods: maple, almond, elm, hawthorn, mountain ash and others. Of the shrubs, the most characteristic are wild rose, curly, cotoneaster, honeysuckle, barberry, blackberry and others. Many useful plants have been found: Adonis Turkestani, barberries, licorice, stinging nettle, St. In the Kitab Reserve, 65 genera and 110 species of fodder plants were identified. Promising fodder plants are species of the genus Astragalus, Crambe cordifolia, Hordeum bulbosum, Alhagi kirghisorum, Carex diluta and others.

Key words: genus, flora, species, reserve, fodder plants, family.

В Средней Азии (Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) природные пастбища занимают 200 млн. га. Эти пастбища являются базой для развития животноводства в очень крупных масштабах. Несмотря на скудность и разреженность растительности (и ограниченность в связи с этим кормовых запасов), пустыни дают корма для скота в течение всего года.

Флора республик Средней Азии и Южного Казахстана насчитывает 7000 видов высших растений. В настоящее время испытано свыше 300 видов кормовых растений из природной флоры, входящих 29 ботанических семейств. На территории республики Узбекистан произрастает около 4380 видов сосудистых дикорастущих растений, из которых примерно 1200 в той или иной мере обладают лекарственными свойствами, что свидетельствует о богатом видовом составе растительного мира Узбекистан (Умурзакова, Мукумов, 2022) [1].

Во флоре Кашкадарьинской области содержится сведения о 2022 видах сосудистых растений из 613 родов и 97 семейств (Тожибаев и др., 2018) [2].

Заповедник находится в Китабском районе Кашкадарьинской области. Китабский государственный геологический заповедник создан в 1979 году с целью охраны и планомерного изучения палеонтолого–стратиграфических объектов, представляющих естественно-научные памятники геологической истории Земли, а также популяризации идей охраны природы, экологического просвещения населения.

Китабский государственный геологический заповедник расположен в юго-западных отрогах Зеравшанского хребта, на левобережье реки Джиндыдаря. Площадь – 3938 га. Абсолютные высотные отметки составляют 1300-2650 м над уровнем моря. Рельеф среднегорный, резко расчлененный, скалистый в верхней части и несколько сглаженный – в нижней.

Богат и разнообразен в Китабском заповеднике мир живой природы. Флора сосудистых растений заповедника насчитывает около 800 видов, 22 из них включены в Красную книгу Узбекистана. Дендрофлора представлена 60 видами. Основная лесообразующая порода арча зеравшанская. Много лиственных пород: клён, миндаль, вяз, боярышник, рябина и другие. Из кустарников наиболее характерными являются шиповник, курчавка, кизильник, жимолость, барбарис, ежевика и другие. Выявлено много полезных растений: Адонис туркестанский, барбарисы, солодка голая, крапива двудомная, зверобой, душица обыкновенная, тысячелистник, девясил, сумбул, алкор и другие.

Перечень ведущих семейств и родов флоры Китабского заповедника приводится в таблице 1.

Таблица 1

Ведущие семейства, роды и виды кормовых растений в Китабском заповеднике

№	Семейства	Количество родов	Количество видов	%
1	<i>Poaceae</i> – Мятликовые	22	40	5,0
2	<i>Fabaceae</i> – Мотылковые	12	21	2,62
3	<i>Asteraceae</i> – Астровые	8	13	1,62
4	<i>Cyperaceae</i> – Осоковые	2	8	1,0
5	<i>Apiaceae</i> - Сельдерейные	5	9	1,12
6	<i>Brassicaceae</i> - Капустные	4	4	0,50

Больше всего родов (22) и видов (40) в сем. Мятликовые (*Poaceae*) и меньше родов у семейства Осоковые (*Cyperaceae*).

Состав родов произрастающих во флоре Китабского заповедника приводится в таблице 2.

Таблица 2

Состав родов в Китабском заповеднике

№	Роды	Количество видов	%
1	<i>Equisetum</i> – Хвощ	1	0,12
2	<i>Carex</i> - Осока	5	0,62
3	<i>Cyperus</i> – Сыть	3	0,37
4	<i>Aegilops</i> - Эгилопс	2	0,25
5	<i>Agropyron</i> – Житняк	1	0,12
6	<i>Agrostis</i> - Полевица	1	0,12
7	<i>Alopecurus</i> - Лисохвост	2	0,25
8	<i>Avena</i> - Овес	2	0,25

9	<i>Botriochloa</i> - Бородач	1	0,12
10	<i>Bromus</i> – Костёр	7	0,87
11	<i>Calamagrostis</i> - Вейник	1	0,12
12	<i>Cynodon</i> – Свинойрой	1	0,12
13	<i>Dactylis</i> - Ежа	1	0,12
14	<i>Elymus</i> - Пырейник	3	0,37
15	<i>Festuca</i> - Овсяница	1	0,12
16	<i>Helictotrichon</i> - Овсец	1	0,12
17	<i>Hordeum</i> – Ячмень	4	0,50
18	<i>Koeleria</i> - Тонконог	1	0,12
19	<i>Lolium</i> – Плевел	1	0,12
20	<i>Phleum</i> – Тимофеевка	2	0,25
21	<i>Phragmites</i> – Тростник	1	0,12
22	<i>Poa</i> – Мятлик	2	0,25
23	<i>Polypogon</i> - Многобородник	1	0,12
24	<i>Secale</i> – Рожь	1	0,12
25	<i>Stipa</i> – Ковыль	3	0,37
26	<i>Alhagi</i> – Верблюжья ключка	1	0,12
27	<i>Astragalus</i> – Астрагал	1	0,12
28	<i>Glycyrrhiza</i> - Солодка	1	0,12
29	<i>Hedysarum</i> - Копеечник	1	0,12
30	<i>Lathyrus</i> – Чина	2	0,25
31	<i>Lens</i> - Чечевица	1	0,12
32	<i>Medicago</i> – Люцерна	5	0,62
33	<i>Melilotus</i> – Донник	1	0,12
34	<i>Onobrychis</i> – Эспарцет	3	0,37
35	<i>Trifolium</i> – Клевер	2	0,25
36	<i>Trigonella</i> – Пажитник	2	0,25
37	<i>Vicia</i> – Горошек	1	0,12
38	<i>Potentilla</i> - Лапчатка	1	0,12
39	<i>Erodium</i> – Аистник	1	0,12
40	<i>Geranium</i> – Герань	1	0,12
41	<i>Malva</i> – Просвирник	1	0,12
42	<i>Capparis</i> – Каперцы	1	0,12
43	<i>Alyssum</i> - Бурачок	1	0,12
44	<i>Arabis</i> - Резуха	1	0,12
45	<i>Crambe</i> - Катран	1	0,12
46	<i>Draba</i> - Крупка	1	0,12
47	<i>Rumex</i> – Щавель	1	0,12
48	<i>Atriplex</i> - Лебеда	1	0,12
49	<i>Galium</i> – Подмаренник	2	0,25
50	<i>Convolvulus</i> – Вьюнок	2	0,25
51	<i>Plantago</i> – Подорожник	2	0,25
52	<i>Mentha</i> – Мята	1	0,12
53	<i>Arctium</i> – Лопух	1	0,12
54	<i>Artemisia</i> – Полынь	5	0,62
55	<i>Cichorium</i> – Цикорий	1	0,12
56	<i>Cousinia</i> – Кузиния	1	0,12
57	<i>Koelpinia</i> - Кельпиния	2	0,25
58	<i>Lactuca</i> – Латук	1	0,12

59	<i>Taraxacum</i> - Одуванчик	1	0,12
60	<i>Vupleurum</i> - Володушка	1	0,12
61	<i>Elaeosticta</i> - Элеостикта	1	0,12
62	<i>Ferula</i> - Ферула	4	0,50
63	<i>Heracleum</i> – Борщевик	1	0,12
64	<i>Prangos</i> – Прангос	2	0,25
65	<i>Onopordum</i> - Татарник	1	0,12
Всего		110	

В Китабском заповеднике было определено – 65 родов и 110 видов кормовых растений. Распространение кормовых растений во флоре Китабском заповеднике приводится в таблице 3.

Таблица 3.

Распространение кормовых растений в Китабском заповеднике

№	Название растений	Семейство	Жизненные формы
1	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. – Хвощ ветвистый	Equisetaceae Michx. ex. DC. Хвощевые	Многолетние
2	<i>Carex diluta</i> M. Bieb. – Осока светлая	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Многолетние
3	<i>Carex orbicularis</i> Bott. – Осока округлая	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Многолетние
4	<i>Carex pachystilis</i> J.Gay. – Осока толстостолбиковая	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Многолетние
5	<i>Carex songorica</i> Kar. & Kir. – Осока джунгарская	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Многолетние
6	<i>Carex divisa</i> Huds. – Осока раздельная	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Многолетние
7	<i>Cyperus fuscus</i> L. – Сыть бурая	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Однолетние
8	<i>Cyperus longus</i> L. – Сыть длинная	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Многолетник
9	<i>Cyperus rotundus</i> L. – Сыть круглая	Cyperaceae Juss. - Осоковые	Многолетние
10	<i>Aegilops crassa</i> Boiss. – Эгилопс толстый	Poaceae Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
11	<i>Aegilops triuncialis</i> L. – Эгилопс трехдюймовый	Poaceae Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
12	<i>Agropyron setuliferum</i> (Nevski) Nevski – Житняк щетинконосный	Poaceae Barnhart. - Мятликовые	Многолетник
13	<i>Agrostis gigantea</i> Roth. – Полевица гигантская	Poaceae Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
14	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poiz. – Лисохвост тростниковидный	Poaceae Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
15	<i>Alopecurus pratensis</i> L. – Лисохвост луговой	Poaceae Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
16	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link. – Овес бородатый	Poaceae Barnhart. - Мятликовые	Однолетние

17	<i>Avena sterilis</i> (Durieu) Gillet – Овес бесплодный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
18	<i>Botriochloa ischaemum</i> (L.) H. Keng – Бородач кровоостанавливающий	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
19	<i>Bromus danthoniae</i> Trin. – Костер Дантона	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
20	<i>Bromus gracillimus</i> Bunge – Костер тончайший	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
21	<i>Bromus japonicus</i> Thung. – Костер японский	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
22	<i>Bromus lanceolatus</i> Roth. – Костер ланцетный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
23	<i>Bromus oxyodon</i> Schrenk – Костер острозубый	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
24	<i>Bromus scorpius</i> L. – Костер метельчатый	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
25	<i>Bromus sewerzowii</i> Regel – Костер северцева	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
26	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Heller f.) Koeler - Вейник тростниковидный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
27	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. – Свиной польчатый	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
28	<i>Dactylis glomerata</i> L. – Ежа сборная	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
29	<i>Elymus drobovii</i> (Nevski) Tzvelev. – Пырейник Дробова	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
30	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis. – Пырейник волосоносный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
31	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould. – Пырейник ползучий	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
32	<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. & Gaudin – Овсяница валезийская	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
33	<i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Nevski – Овсец пустынный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
34	<i>Hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link – Ячмень короткошиловидный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
35	<i>Hordeum bulbosum</i> L. – Я. луковичный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
36	<i>Hordeum murinum</i> (Link.) Arcang. – Ячмень заячий	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
37	<i>Hordeum spontaneum</i> C. Koch. – Ячмень дикорастущий	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
38	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. – Тонконог крупноцветковый	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
39	<i>Lolium persicum</i> Boiss. Hohen – Плевел персидский	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
40	<i>Phleum exaratum</i> Griseb. – Тимофеевка греческая	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
41	<i>Phleum paniculatum</i> Huds. – Тимофеевка метельчатая	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние

42	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. & Steud. – Тросник южный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
43	<i>Poa bulbosa</i> L. – Мятлик луковичный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
44	<i>Poa pratensis</i> L. – Мятлик луговой	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
45	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud – Многобородник опадающий	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
46	<i>Secale cereale</i> L. – Рожь посевная	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Однолетние
47	<i>Stipa arabica</i> Trin. & Rupr. – Ковыль арабский	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
48	<i>Stipa capillata</i> L. – Ковыль волосатик	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
49	<i>Stipa orientalis</i> Trin. Ex Ledeb. – Ковыль восточный	Роасеае Barnhart. - Мятликовые	Многолетние
50	<i>Alhagi kirghisorum</i> Schrenk – Верблюжья колючка киргизская	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
51	<i>Astragalus turkestanus</i> Bunge – Астрагал туркестанский	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
52	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. – Солодка голая	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
53	<i>Hedysarum olgae</i> В. Fedtsch. – Копеечник Ольги	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
54	<i>Lathyrus cicero</i> L. – Чина нутовая	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
55	<i>Lathyrus pratensis</i> L. – Ч. луковая	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
56	<i>Lens culinaris</i> (Boiss.) Ponert. – Чечевица восточная	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
57	<i>Medicago lupulina</i> L. – Люцерна хмелевидная	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
58	<i>Medicago minima</i> (L.) L. – Люцерна малая	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
59	<i>Medicago monantha</i> (С. А. Меу.) Trautv. – Люцерна одноцветковая	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
60	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bortal. – Люцерна округлая	Fabaceae Lindl – Мотылковые	Однолетние
61	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All. – Люцерна жестковатая	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
62	<i>Melilotus albus</i> Medik. - Донник белый	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Двулетние
63	<i>Onobrychis chorassanica</i> Bunge – Эспарцет хорасанский	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
64	<i>Onobrychis grandis</i> Lipsky – Э. крупный	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
65	<i>Onobrychis saravschanica</i> В. Fedtsch. – Эспарцет зеравшанский	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
66	<i>Trifolium campestre</i> Schreb. – Клевер полевой	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние

67	<i>Trifolium pratense</i> L. – Клевер луговой	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
68	<i>Trigonella dasycarpa</i> (Ser.) Vassilcz. – Пажитник волосистоплодный	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
69	<i>Trigonella popovii</i> Korovin – П. Попова	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Многолетние
70	<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd. – Горошек четкообразный	Fabaceae Lindl - Мотылковые	Однолетние
71	<i>Potentilla orientalis</i> Juz. – Лапчатка восточная	Rosaceae Juss. - Розоцветные	Многолетние
72	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L Her. – Аистник обыкновенный	Geraniaceae Juss. – Гераниевые	Однолетник
73	<i>Geranium collinum</i> Stephan ex Willd. – Герань холмовая	Geraniaceae Juss. – Гераниевые	Многолетние
74	<i>Malva neglecta</i> Wallr. – Просвирник пренебреженный	Malvaceae Juss. - Мальвовые	Многолетние
75	<i>Capparis spinosa</i> L. – Каперцы колючие	Capparaceae Juss. – Каперцовые	Многолетние
76	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L. – Бурачок полевой	Brassicaceae Burnett – Капустные	Однолетник
77	<i>Arabis aucheri</i> Boiss. – Резуха Оше	Brassicaceae Burnett – Капустные	Однолетник
78	<i>Crambe cordifolia</i> (Boiss.) Jafri. – Катран Кочи	Brassicaceae Burnett – Капустные	Многолетние
79	<i>Draba nuda</i> (Bel.) Al. Shehbaz & M. Koch. – Крупка голая	Brassicaceae Burnett – Капустные	Однолетник
80	<i>Rumex tianschanicus</i> Losinsk. – Щавель тяньшанский	Polygonaceae Juss. - Гречишные	Многолетние
81	<i>Atriplex flabellum</i> Bunge – Лебеда веероплодная	Amarantbaceae Juss. - Амарантовые	Однолетник
82	<i>Galium aparine</i> L. – Подмаренник цепкий	Rubiaceae Juss. – Мареновые	Однолетник
83	<i>Galium humifusum</i> M. Vieb. – Подмаренник распростертый	Rubiaceae Juss. – Мареновые	Многолетние
84	<i>Convolvulus arvensis</i> L. – Вьюнок полевой	Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые	Многолетние
85	<i>Convolvulus subhirsutus</i> Regel & Schmalh. – Вьюнок шерстистый	Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые	Многолетние
86	<i>Plantago lanceolata</i> L. – Подорожник ланцетный	Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые	Многолетние
87	<i>Plantago major</i> L. – Подорожник большой	Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые	Многолетние
88	<i>Mentha longifolia</i> (Boriss.) Rech.f. – Мята азиатская	Lamiaceae Martinov. - Губоцветные	Многолетние
89	<i>Arctium aureum</i> (C. Winkl.) Kuntze. – Лопух золотистый	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Многолетние
90	<i>Artemisia dracunculus</i> L. – Полынь эстрагон	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Многолетние
91	<i>Artemisia ferganensis</i> Krasch. ex Poljakov – Полынь ферганская	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Полукустарник

92	<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. Et Kitag. – Полынь метельчатая	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Двулетние
93	<i>Artemisia sogdiana</i> Bunge. – Полынь согдийская	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Полукустарник
94	<i>Artemisia tenuisecta</i> Nevski. – Полынь тонкорассеченная	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Полукустарник
95	<i>Cichorium intybus</i> L. – Цикорий обыкновенный	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Многолетние
96	<i>Cousinia umbrosa</i> Bunge. – Кузиния тeneвая	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Многолетние
97	<i>Koelipinia linearis</i> Pall. – Кельпиния линейная	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Однолетние
98	<i>Koelipinia tenuissima</i> Pavlov & Lipsch. – Кельпиния тончайшая	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Однолетние
99	<i>Lactuca serriola</i> Torner – Латук дикий	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Однолетние
100	<i>Oporordum acantium</i> L. – Татарник колючий	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Двулетник
101	<i>Taraxatum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg. – Одуванчик лекарственный	Asteraceae Bercht. & J. Presl. - Астровые	Многолетние
102	<i>Vupleurum falcatum</i> L. – Володушка высокая	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
103	<i>Elaeacticta allioides</i> (Regel & Schmalh.) Kljuikov, Pimenov & V.N. Tikhom. – Элеостикта луковидная	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
104	<i>Ferula kokanica</i> Regel & Schmalh. – Ферула кокандская	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
105	<i>Ferula kuhistanica</i> Korovin – Ферула кухистанская	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
106	<i>Ferula ovina</i> (Boiss.) Boiss. – Ферула овечья	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
107	<i>Ferula Samarkandica</i> Korovin. – Ферула Самаркандская	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
108	<i>Heracleum lehmannianum</i> Bunge – Борщевик Лемана	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
109	<i>Prangos fedtschenkoi</i> (Regel & Schmalh.) Korovin – Прангос Федченко	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние
110	<i>Prangos pabularia</i> Lindl. – П. кормовой	Ariaceae Lindl. – Сельдерейные	Многолетние

В Китабском заповеднике из 800 видов растений было определено 110 видов кормовых растений. Из них: полукустарников - 3, однолетних растений - 38, двулетних растений - 3, многолетних растений – 66 шт.

Выводы. Таким образом, во флоре Китабского заповедника произрастающих 800 видов, из них 110 видов кормовые растения. Перспективными кормовыми растениями: *Hordeum bulbosum*, *Crambe cordifolia*, *Alhagi kirghisorum*, *Convolvulus arvensis*, *Trifolium pratense*, *Carex diluta*, рода *Astragalus* и другие, также их используют в приготовлении корма для скота.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Умурзакова З.И., Мукумов И.У. Род во флоре Кашкадарьинской области // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива, 2022, 9/1, с. 130-135.
2. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Шомуродов Х.Ф., Кодиров У.Х., Тургинов О.Т., Шарипова В.К. Кадастр флоры Узбекистана: Кашкадарьинская область. Ташкент, Изд. «Фан» АН РУз. 2018, - 256 с.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Ї-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-Ї, НОМЕР-5

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-Ї, ISSUE-5

2023 йил 31 январь куни чоп этилди

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz